

ADABIYOT SOXASIDA TARJIMANING O‘RNI VA AXAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481601>

A.L.Mamatqulov

f.f.n, dotsent

A.A.Normatov

katta o‘qituvchi

Andijon davlat chet tillar instituti

Buyuk so‘z ustalari – Alisher Navoiy, Viliyam Shekisper, Uogann Gyote, Onore De Balzak, Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Robindranat Togor, Tarash Shevchonko va boshqa ko‘plab qalam soxiblarining asarlari ma‘daniy dunyoning qarib barcha taraqqiy etgan adabiy tillariga tarjima qilingan. Xilma-xil uslubli, ko‘p janrlar turlicha adabiy an‘analar asosida tarjima maktabi barpo etildi. Shu jumladan O‘zbekistonda G‘aybulla As-salom o‘zbek tarjima maktabiga asos soldi.

Ma‘lumki, istiklol yillarida barcha soxalar kabi, xorijiy tillarni o‘rganishga xam aloxida e‘tibor karatib kelinmokda. Ta‘lim muasasalarida xorijiy tillarni puxtargan uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yosh avlodning manaviy dunyokarashini boyitishda esa xorijiy tillarni bilishlari aloxida axamiyat kasb etadi. Zero, til bilgan, el biladi“, deydi dono xalkimiz.

Xozirgi kunda dunyoda 3 000 dan ortik til mavjud. Xar bir til uziga xoslik xususiyatiga ega bo‘lib, boshka tillardan ajralib turadi. Shuning uchun xam barcha millatlar azaldan bir-birlarining tilini o‘rganishga kizikib kelgan. Xorijiy tillarni o‘rganishdan maksad, ushbu tillarda suzlashuvchi xalklarning fanini, texnikasini, texnologiyasini, madaniyati, milliy kadriyat va an‘analarini xalkimizga tanishtirish, o‘z navbatida, xalkimiznin barcha soxalaridagi yutuklarini jaxon xamjamiyatiga yetkazishdan iborat. Biror xalk madaniyati xakida tasavvurga ega bulish uchun ushbu xalk adiblarining asarlaridan baxramand bo‘lish kerak. Albatta, ushbu xalk tilini bilmagan inson bunday asarlarning tarjimalarini o‘kib tanishishi mumkin.

Tarjimonlik o‘ta masuliyatli kasblardan biri xisoblanadi. Taniqli adibimiz O‘tkir Xoshimov o‘z esdaliklarida tanishlarining chet Ellik ”O‘tkan kunlar” romani tarjimasini o‘kib chikishgani, bu asar ularga unchalik xam yokmagani, asar bosh kaxramonlari Otabek va Kumushni tankid kilishganini yozadi. Demak, asar chet tiliga notugri tarjima kilingan ekan-da? Aslo yuk. Asar kandy bulsa shu hoida tarjima kilingan. Muammo shundaki, asar muallifi va chet ellik ukuvchi bir-biridan tubdan fark kiluvchi dunyokarashga ega bulgan millat vakillari bulgan. Azaldan zaminimizda shark va garb xalklarining xayot tarzi turlicha bulib kelgan Shuning uchun tarjimonlar boshka millat vakillarini asarlarini tarjima kilayotganda kutilab uz xalkni mentalitetiga to‘gri kelmaydigan vokea- xodisalarga duch keladi. Ikki xil karashlarga ega bulgan xalklar, aksar xollarda, biror xodisaga ikki xil yondashishadi. Xalk donishmandligi namunasi bo‘lgan makollar esa barcha tillarda turlicha namoyon bulsada, barchasining tub maksadi bitta. Ya’ni insoniyatga xayot saboklaridan dars berish, tugri yulga boshlash kabi ezgu maksadlarni uz ichiga oladi. Makollar nutkimiz ko‘rkini, nafosatini, akl-farosat va tafak- kurimiz mangi ini namoyish etadigan vosita xisoblanadi. Tarjimachilik nuktai nazardan makollar tarjimasini uch guruxga bulish mumkin:

1. Asl matn tilidagi makolga tarjima tilida shakl va mazmun jan mos keladigan, ekvivalenti bor bo‘lgan makollar. Bunday makollarni tarjima kilish oson. Asl mati va tarjima tilidagi makol uxshash buladi. Masalan: *Mieux vaut tard que jamais (il vaut mieux, en certains cas, agir tard que ne pas agir du tout) - Xechdan ko‘ra kech yaxshi! (xech narsa kilmagandan, kechrok bulsa xam biror narsani bajarish, ega bo‘lish) Les mers ont des oreilles (dans un entretien confidentiel, il faut se defier de ce qui vous entoure) Devorning ham kulogi bor!(Ehtiyot bo‘lib so‘zlashok, kimdir bu gapdan vokif bo‘lishi mumkin.)*

2. Asl matn tilidagi makolga mazmun jixatidan o‘xshash, shakl jixatidan mos kelmaydigan makollar. Masalan:

Plus il y a cuisiniers moins la soupe est bonne - Podachi kup bulsa, kuy xarom uladi.

Tel, qui rit vendredi, dimanche pleurera Oyning o'n beshi drug, o'n beshi korongu.

3. Asl mati tilidagi makolga tarjima tilida mazmun va shakl jixatidan ekvivalenti yuk bulgan makollar. Ushbu guruxga kiruvchi makollarni tarjima kilish qiyni buladi, chunki tarjima tilida mazmun va shakl jihatidan o'xshash makol yuk. Bunday makollarni so'zma- so'z tarjima kilishga to'g'ri keladi. Bu esa asl mati uslubnin o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Masalan:

Fransuz tilidan o'zbek tiliga

Rome n'a pas construit en un jours. (se dir a ceux que l'on veut engager e prendre patience) Rim bir kunda kurilmagan (**sabr kilmok, xamma narsaning o'z vakti-soati bor.**)

Tout chemin mene à Rôme (il ya bien des moyens d'arriver au meme but) Barcha yo'llar Rimga olib boradi. (**maksad bir, lekin unga erishish yo'llari turlicha bo'lishi mumkin.**)

O'zbek tilidan fransuz tiliga

It xurar, karvon yotar! (**biror maksadga erishish yo'lida, turli to'siklarga gap-so'zlarga parvo kilmaslik, o'z yo'lida davom etish**) - Les chiens aboieni, ia caravane passe!(**qui est sur de sa voie ne s'en laisse pas detourner par la disapprobation la plus bruyante.**)

Maqollar xar doim insoniyatga to'g'ri saboq berib kelgan. Uning xayotimizda alohida o'rni bor. Globallashuv davrida yosh avlodni xar tomonlama rivojlangan yetuk shaxs kilib tayyorlashda ta'lim va tarbiya jarayoniga aloxida e'tibor berish kerak. Shukurlar bo'lsinkim, biz yosh avlodga ta'lim va tarbiya berish borasida xar jixatdan, bir kator rivojlangan mamlakatlardan xam anchagina oldinda turamiz. Ammo boshka xalklarning xam yosh avlod tarbiyasiga yaxshi ta'sir kiluvchi ijobiy taraflarn ko'p. Bizdan talab kilinayotgan narsa esa, ularni ajratib olishdir. Xulosa qilib aytganda milliy adabiyotlarning o'zaro alaqasi, bir-biriga ta'siri va bir-birini boyitishi tobora jadalashib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. T., 2008
2. Salomov G‘.T. Tarjima nazariyasiga kirish. T., 1978
3. Salomov G‘.T. Tarjima nazariyasi asoslari. T., 1980
4. Popovich A. Проблемы художественного перевода. М., 1980
5. Le petit Larousse. Larousse, P., 1993